

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕФРОПРОТЕКЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ****Мустафаева Ш.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Как хроническая болезнь почек (ХБП), так и ревматоидный артрит (РА) являются современными эпидемиями во всем мире. и стали серьезной проблемой общественного здравоохранения. Хроническое прогрессирование заболевания почек при ревматоидном артрите пациенты связаны с необходимостью диализа или трансплантации почки и представляют собой предрасполагающий фактор риска серьезные сердечно-сосудистые осложнения. Поскольку РА — фактор риска как за счёт воспаления, так и за счёт терапии, применение нефропротективных мер — ключевая часть лечения. Нефропротекция в данном контексте — не только способ предотвратить лекарственную нефропатию, но и часть комплексного подхода к снижению общего риска поражения почек при системном заболевании. Нефропротективная стратегия при ревматоидном артрите (РА) действительно должна учитывать сам РА как фактор риска развития нефропатии, особенно при длительном применении нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, нефропротекция, нестероидные противовоспалительные препараты, нефротоксичность.

**PHARMACOLOGICAL NEPHROPROTECTION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE IN
PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS****Mustafaeva Sh.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Both chronic kidney disease (CKD) and rheumatoid arthritis (RA) are modern epidemics worldwide. and have become a serious public health problem. The chronic progression of kidney disease in patients with rheumatoid arthritis is associated with the need for dialysis or kidney transplantation and represents a predisposing risk factor for serious cardiovascular complications. Since RA is a risk factor both for inflammation and for therapy, the use of nephroprotective measures is a key part of treatment. Nephroprotection in this context is not only a way to prevent drug-induced nephropathy but also a part of a comprehensive approach to reducing the overall risk of kidney damage in systemic disease. The nephroprotective strategy for rheumatoid arthritis (RA) should indeed consider the RA itself as a risk factor for the development of nephropathy, especially with prolonged use of NSAIDs.

Keywords: chronic kidney disease, nephroprotection, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, nephrotoxicity.

**РЕВМАТОИД АРТРИТЛИ БЕМОРЛАРДА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИДА
ФАРМАКОЛОГИК НЕФРОПРОТЕКЦИЯ****Мустафаева Ш.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали буйрак касаллиги (СБК) ҳам, ревматоид артрит (РА) ҳам бутун дунё бўйлаб замонавий эпидемиялардир. ва соғлиқни сақлашнинг жиддий муаммосига айланди. Ревматоид артрит билан оғриган беморларда буйрак касаллигининг сурункали ривожланиши диализ ёки буйрак трансплантацияси зарурати билан боғлиқ бўлиб, жиддий юрак-қон томир асоратларига мойил хавф омили ҳисобланади. РА ҳам яллиғланиши, ҳам терапия тўғрисида хавф омили бўлганлиги сабабли, нефропротектив чораларни қўллаш даволашнинг асосий қисмидир. Ушбу контекстда нефропротекция нафақат дори нефропатиясининг олдини олиши усули, балки тизимли касалликларда буйрак шикастланишининг умумий хавфини камайтиришига комплекс ёндашувнинг бир қисмидир. Ревматоид артритда (РА) нефропротектив стратегия ҳақиқатан ҳам РАнинг ўзини нефропатия ривожланишининг хавф омили сифатида, айниқса ностероидларни узоқ вақт қўллашда ҳисобга олиши керак.

Калит сўзлар: сурункали буйрак касаллиги, нефропротекция, яллиғланишига қарши ностероид дори воситалари, нефротоксик.

Ревматоидный артрит (РА) – хроническое аутоиммунное заболевание, которое проявляется прогрессирующей деструкцией суставов и системным воспалением внутренних органов. Хотя в терапии РА достигнуты значительные успехи, он остается серьезной проблемой для здравоохранения в связи с высокой распространенностью, трудностью ранней диагностики, быстрой инвалидизацией лиц трудоспособного возраста и неблагоприятным жизненным прогнозом [1].

По данным крупного систематического анализа глобального бремени РА в 204 странах мира, в 2020 г. его общая распространенность составила 0,21%; стандартизированный по возрасту показатель распространенности РА с 1990 г. увеличился на 14,1% и достиг 208,8 случаев на 100 тыс. населения [21].

Распространенность РА составляет около 0,7%. Ежегодная заболеваемость – приблизительно 0,02%. Частота поражения почек при РА, по данным разных авторов, колеблется от 35 до 73%, при этом основную роль играет лекарственное воздействие [4].

Концепция ХБП Концепция ХБП была впервые сформулирована в 2002г экспертами группы KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) [6], в последующем была адаптирована к реалиям российского здравоохранения в 2013г [16]. Выход в свет этих рекомендаций не только расширил представления о поражении почек, но и поднял вопрос о том, что ХБП является не столько исходом различных заболеваний, сколько предиктором развития значимых сердечно-сосудистых событий, существенно влияющим на сердечнососудистую заболеваемость и смертность. Во многих исследованиях показано, что структурные изменения сердечно-сосудистой системы развиваются более чем у половины лиц даже с умеренной дисфункцией почек [19]. Наличие ХБП является важным ФР развития сердечно-сосудистых и цереброваскулярных событий, а сочетание ХБП с АГ повышает этот риск в еще большей степени, особенно, при наличии протеинурии [13]. По данным официальной статистики Medicare в США больные ХБП имеют в два раза чаще сердечно-сосудистые заболевания по сравнению с лицами без ХБП (65% по сравнению с 32%). Распространенность сердечной недостаточности возрастает с увеличением тяжести ХБП. Так, пациенты с 4-5 стадиями ХБП имеют сердечную недостаточность в 40% случаев [11,22].

Почки являются классическим органом-мишенью при гиперурикемии. Поражение почек может протекать в четырех клинико-морфологических вариантах: хронического тубулоинтерстициального нефрита, уратного нефролитиаза и острой мочекислотной нефропатии (ренального острого почечного повреждения за счет внутриканальцевой обструкции кристаллами мочевой кислоты при стремительном и обильном образовании мочевой кислоты, наиболее часто наблюдаемом на фоне терапии злокачественных новообразований и повышении катаболизма белков) и иммунокомплексном гломеруло-нефрите. По данным различных исследований поражение почек может иметь место в 25-75 % случаев подагры, в то время как значимое нарушение функции развивается в 40 % случаев [5].

Пристальное внимание к проблеме ХБП, как было отмечено выше, обусловлено не только осознанием ее важности, но и повсеместным увеличением количества лиц, страдающих ХБП. Это отчасти связывают с широким внедрением доступных формул расчета СКФ. Наравне с этим отмечается реальный рост распространенности ХБП вследствие множества причин: глобального старения населения, нарастания заболеваемости метаболическими расстройствами (сахарный диабет (СД), ожирение, гиперурикемия), АГ, увеличением потребления нестероидных противовоспалительных препаратов. По данным ежегодного отчета европейского регистра ERA-EDTA, который ведется с 1971г, количество пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии (диализ и/или трансплантация почки), постоянно увеличивается. Этот показатель составлял 118 пациентов на миллион населения в год в 1980г, 224 — в 1990г, 583 — в 1999г, 741 — в 2010г и 924 — в 2014г [18]. При этом подчеркивается, что эти данные получены из 35 европейских стран, данные еще 7 стран не включены в регистр, в том числе, Германии и России, что может внести существенный вклад в общую статистику.

Распространенность ХБП и основных ее маркеров в России изучена в нескольких работах. В эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ снижение скорости СКФ <60 мл/мин/1,73 м², рассчитанной по формуле СКД-ЕРІ, было выявлено у 76,8% женщин и 23,2% мужчин [8].

Под наднозологическим понятием «хроническая болезнь почек» (ХБП) понимают наличие у пациентанакнов повреждения почек [21]. К ним относят изменения лабораторных показателей крови и мочи, либо патологические признаки, выявленные при инструментальных методах исследования и нефробиопсии. Важным маркером ХБП является расчетная скорость клубочковой фильтрации (рСКФ), менее 60 мл/мин./1,73м², а также альбуминурия и протеинурия. По данным эпидемиологических исследований ХБП успешнее выявляется с третьей стадии (до 18 %), чем в первой и второй (3,4 %) [9].

Прогрессирование ХБП независимо от нозологических форм заболевания имеет общие механизмы повреждения почек, к которым относят внутрив клубочковую гипертензию. По мере прогрессирования нефропатий клубочки постепенно склерозируются.

Оставшиеся клубочки будут находиться в состоянии внутрив клубочковой гипертензии с целью адаптации оставшихся нефронов на поддержание почечной функции. Наличие стойкой и высокой альбуминурии будут свидетельствовать о формировании тубулоинтерстициального фиброза. При альбуминурии на проксимальные канальцы увеличивается нагрузка по увеличению реабсорбции этого белка. В результате происходит трансформация реабсорбирующих клеток проксимальных канальцев в воспалительные с активным синтезом медиаторов воспаления в интерстиции и клубочках с исходом в фиброз. С нефропротективной целью используют ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) [10]

ХБП может сопровождать и наиболее распространённые заболевания костно-суставного аппарата (остеоартрит, анкилозирующий спондилит, подагрический артрит, ревматоидный артрит и др.) [15, 17], поэтому скрининг ХБП необходим уже в дебюте ревматологического заболевания, до назначения лекарственной терапии, особенно у больных с коморбидной патологией (хроническим тубулоинтерстициальным нефритом, мочекаменной болезнью, сахарным диабетом, обструктивными уропатиями, гломерулопатиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическим синдромом и др.) [18].

Помимо терапевтических эффектов при применении препаратов группы НПВП может развиваться широкий спектр нежелательных реакций (НР), среди которых немалая доля связана с нефро- и гастротоксичностью препаратов. Осложнения, ассоциированные с почечным повреждением, отмечаются у 1–4% пациентов, регулярно принимающих НПВП. Механизм повреждающего действия НПВП на почки заключается в простагландин-зависимом снижении экскреции калия и натрия, повышении уровня артериального давления, внутрив почечной вазоконстрикции с гипоперфузией, в результате чего возникает задержка жидкости и гиперкалиемия [12].

В клинических рекомендациях Минздрава России (2020 г.)¹ у казано, что острое повреждение почек (ОПП) — патологическое состояние, развивающееся в результате непосредственно острого воздействия ренальных и/или экстраренальных повреждающих факторов, продолжающееся до 7 сут и характеризующееся быстрым (часы–дни) развитием признаков повреждения или дисфункции почек различной степени выраженности. Для диагностики ОПП следует пользоваться критериями Инициативы по улучшению глобальных исходов заболеваний почек (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, KDIGO): нарастание уровня креатинина $\geq 26,5$ мкмоль/л (0,3 мг/дл) в течение 48 ч, или нарастание уровня креатинина в 1,5 раза от исходного уровня в течение 7 сут, или объем мочи $< 0,5$ мл/кг/ч в течение 6 ч [14].

С целью дифференциальной диагностики таким пациентам показана нефробиопсия. Данные анамнеза о приеме НПВП имеют важное значение для определения стратегии лечения. Имеются убедительные исследования, подтверждающие, что своевременная отмена препаратов может уменьшить повреждение тубулоинтерстиция и даже привести к полной обратимости НПВП-нефропатии. Синергизм нефро- и кардиотоксичности может проявляться при одновременном назначении НПВП и метотрексата [20], поэтому раннее выявление признаков нефротоксичности препаратов на основе мониторинга мочевого синдрома и почечных функций является важной задачей клинициста.

Терапия НПВП купирует симптомы ОА (боль, отек), но является паллиативной. Известно, что с возрастом утрачивается способность почечной ткани к репарации, в таких условиях токсическое действие НПВП, ингибиторов ЦОГ, увеличивается и наблюдается дозозависимый эффект нефротоксичности препаратов. Одним из механизмов прямого токсического повреждения интерстициальных клеток метаболитами лекарств является нарушение ковалентных связей белков цитоплазмы и ядер клеток, уменьшение синтеза липидов. К дополнительным факторам нефротоксичности относят блокирование простагландинов как селективными НПВП, ингибирующими ЦОГ-2, так и неселективными НПВП [7].

С целью уменьшения нефротоксичности НПВП при лечении хронической суставной боли у больных ОА возможно использование мелатонина в комбинированных схемах лечения. Снижение суточной дозы НПВП в 2 раза и добавление в схему лечения мелатонина позволяет достичь снижения суставной боли, утренней скованности у больных и снизить активность воспаления ОА у пациентов с высоким риском ухудшения почечной функции на фоне хронического тубулоинтерстициального нефрита. НПВП различаются по степени нефротоксичности. Так, прием диклофенака по поводу болевого синдрома при ОА в течение месяца больными с ТИН с оксалатно-кальциевой кристаллурией приводил к снижению СКФ, нарастанию протеинурии, снижению клиренса мочевой кислоты с разви-

тием вторичной гиперурикемии, увеличению кристаллурии и агрегации оксалатов кальция, что клинически проявлялось дизурией и микрогематурией. Целекоксиб оказывает меньшее повреждающее действие на почки, что характеризуется незначительным, но статистически значимым снижением СКФ. Увеличения протеинурии, изменения клиренса мочевой кислоты и повышением ее крови, усиления процессов мембранолиза не отмечалось. Прием больными с ОА коленных суставов и сопутствующей оксалатной нефропатией с 1-2 стадией ХБП не ЦОГ-ингибитора диацереина не вызывал нефротоксические эффекты за период наблюдения (90 дней) [1].

Эффективной медикаментозной профилактики возможных НПВП-ассоциированных НР со стороны почек не существует. Основной метод профилактики — учет факторов риска и, при возможности, их коррекция [1]. Наиболее значительными факторами, предрасполагающими к развитию почечного повреждения на фоне приема НПВП, являются артериальная гипертензия, гиповолемия, хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек и прием ряда ЛП: диуретиков, ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, некоторых антибиотиков, например аминогликозидов [2].

Выводы: РА — это не просто «один из факторов» риска, а комплексное состояние, которое значительно повышает уязвимость почек при использовании НПВП. Поскольку РА — фактор риска как за счёт воспаления, так и за счёт терапии, применение нефропротективных мер — ключевая часть лечения. Поэтому нефропротективные меры должны быть обязательной частью терапии, чтобы избежать серьёзных почечных осложнений и сохранить функцию почек у таких пациентов. Включая: Выбор безопасных доз и препаратов (минимально эффективная доза НПВП); Контроль и коррекцию факторов риска (гипертония, диабет, обезвоживание); Регулярный мониторинг функции почек; Альтернативные методы контроля воспаления и боли (БПВП, глюкокортикостероиды, биопрепараты); Поддержание адекватного объёма жидкости и общего состояния пациента.

Список литературы:

1. Воронина Н.В., Маркина О.И., Жмернецкий К.В. и др. Повышение безопасности нестероидных противовоспалительных препаратов в лечении остеоартрита у пожилых пациентов // Профилактическая медицина. – 2018. – Т. 21, № 6. – С. 106-110.
2. Каратеев АЕ, Насонов ЕЛ, Ивашкин ВТ, Мартынов АИ, Яхно НН, Арутюнов ГП и др. Рациональное использование нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации. Научно-практическая ревматология. 2018;56:1–29. Karateev AE, Nasonov EL, Ivashkin VT, Martynov AI, Yakhno NN, Arutyunov GP, et al. Rational use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Clinical guidelines. Rheumatology Science and Practice. 2018;56:1–29 (In Russ.).
3. Мустафаева Ш.А., Саидова М. МКОМОРБИДНОСТЬ ПРИ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ // «Научный Фокус», часть 1 «Научный Фокус» Апрель, 2025; № 24 (100):705-715.
4. Насонов ЕЛ, Каратеев ДЕ, Сатыбалдыев АМ и др. Ревматоидный артрит в Российской Федерации по данным Российского регистра больных артритом. Научно-практическая ревматология. 2016; 54(5):472-84.
5. Паневин Т.С. Поражение почек при ревматических заболеваниях: новые перспективы нефропротекции / Т.С. Паневин, Н.В. Воронина // Дальневосточный медицинский журнал. – 2022. – № 3. – С. 129-136.
6. Ревматология. Российские клинические рекомендации / Под ред. акад. РАН Е.Л. Насонова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2019.
7. Ревматология. Российские клинические рекомендации / Под ред. акад. РАН Е.Л. Насонова. – М., ГЭОТАР-Медиа, 2019.
8. Чеботарева Н.В., Гуляев С.В., Андросова Т.В., и др. Клинико-морфологические варианты и факторы риска поражения почек при ревматоидном артритом // Терапевтический архив. – 2020. – Т. 92, № 5. – С. 55-60.
9. Шамхалова М.Ш., Викулова О.К., Железнякова А.В. и др. Эпидемиология хронической болезни почек в Российской Федерации по данным Федерального регистра взрослых пациентов с сахарным диабетом (2013–2016) // Сахарный диабет. – 2018. – Т. 21, № 23. – С. 160-169.
10. Швецов М.Ю., Бобкова И.Н., Колина И.Б., Камышов Е.С. Хроническая болезнь почек и нефропротективная терапия. Методические рекомендации для врачей / Под ред. Е.М. Шиловой. – М., 2012.
11. 2017 USRDS Annual Data Report: Executive Summary. Am J Kid Dis. 2018; 71(3): S1-S8. doi.org/10.1053/j.ajkd.2018.01.003.
12. Bindu S, Mazumder S, Bandyopadhyay U. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and organ damage: a current perspective. Biochem Pharmacol. 2020;180:114147.
13. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, Matsushita K, van der Velde M, Astor BC,

et al. Association of estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: a collaborative meta-analysis. *Lancet*. 2010;375(9731):2073-81. doi:10.1016/S0140-6736(10)60674-5.

14. Kellum JA, Lameire N, Aspelin P, Barsoum RS, Burdmann EA, Goldstein SL, et al. Kidney Disease: improving Global Outcomes (KDIGO). KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. *Kidney Int Suppl*. 2012;2(1):1-138.

15. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int, Suppl*. 2013;3(1):1-150.

16. Moiseev VA, Muhin NA, Smirnov AV, et al. National recommendations. Cardiovascular risk and chronic kidney disease: cardio-nephroprotective strategies 2013. *Klinicheskaja farmakologija i terapija*. 2014;23(4):4-27. (In Russ) Моисеев ВС, Мухин НА, Смирнов АВ., др. Национальные рекомендации. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардио-нефропротекции. 2013. Клиническая фармакология и терапия. 2014;23(3):4-27.

17. Oschepkova EV, Dolgusheva YuA, Zhernakova YuV, et al. The prevalence of renal dysfunction in arterial hypertension (according to the epidemiological study of ESSE-RF). *Sistemnye gipertenzii*. 2015;12(3):19-624. (In Russ) Ощепкова Е. В., Долгушева Ю. А., Жернакова Ю. В. и др. Распространенность нарушения функции почек

при артериальной гипертензии (по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ). *Системные гипертензии*. 2015;12(3):19-624.

18. Pippias M. The European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Registry Annual Report 2014: a summary. *Clin Kidney J*. 2017;10:1-10. doi:10.1093/ckj/sfw135.

19. Podzolkov VI, Bragina AE. Chronic kidney disease as a multidisciplinary problem of contemporary medicine. *Terapevticheskii Arkhiv*. 2018;90(6):121-9 (In Russ) Подзолков В. И., Брагина А. Е. Хроническая болезнь почек как мультидисциплинарная проблема современной медицины. *Терапевтический архив*. 2018; 90(6):121-9. doi:10.26442/terarkh2018906121-129.

20. Popkova T.V., Novikova D.S., Gasparyan A.Y., Nasonov E.L. Cardiovascular effects of methotrexate in rheumatoid arthritis // *Curr Med Chem*. – 2015. – Vol. 22. – P. 1903-1910.

21. Rheumatoid Arthritis Collaborators. Global, regional, and national burden of rheumatoid arthritis, 1990-2020, and projections to 2050: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Rheumatol*. 2023 Sep 25;5(10):e594-e610. doi: 10.1016/S2665-9913(23)00211-4. eCollection 2023 Oct.

22. Ritz E, McClellan W. Overview: increased cardiovascular risk in patients with minor renal dysfunction: an emerging issue with far-reaching consequences. *J Am Soc Nephrol*. 2004;15(3):513-6.

Для цитирования: Мустафаева Ш.А. Фармакологическая нефропротекция при хронической болезни почек у пациентов с ревматоидным артритом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 196–200. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805599>